

Version Original del Manuscrito

Pesquería de tiburones y rayas de Tamaulipas

Jorge Homero Rodríguez-Castro^{1*}, Sandra Edith Olmeda-de la Fuente², Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³ y Filiberto Toledano-Toledano^{4,5}

Pesquería de tiburones y rayas de Tamaulipas

Jorge Homero Rodríguez-Castro^{1*}, Sandra Edith Olmeda-de la Fuente², Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³ y Filiberto Toledano-Toledano^{4,5}

¹ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. División de Estudios de Posgrado e Investigación, Boulevard Emilio Portes Gil 1301 Poniente, Apdo. Postal 175, C. P. 87010, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

² Universidades del Bienestar Benito Juárez García-Sede Educativa San Fernando, Tamaulipas

³ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica. Boulevard Emilio Portes Gil 1301 Poniente, Apdo. Postal 175, C. P. 87010, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

⁴ Unidad de Investigación en Medicina Basada en Evidencias. Hospital Infantil de México Federico Gómez. Instituto Nacional de Salud. Dr. Márquez 162, Doctores, Cuauhtémoc. Ciudad de México 06720, México

⁵ Unidad de Investigación Sociomédica. Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, Calzada México-Xochimilco 289, Arenal de Guadalupe, Tlalpan. Ciudad de México 14389, México.

*Autor de correspondencia: jorge.rc@cdivictoria.tecnm.mx

Introducción

Desde el punto de vista legal, una pesquería es un conjunto de sistemas de producción pesquera que comprenden todas las fases de la actividad pesquera como una actividad económica, desde captura, el manejo y el procesamiento de un recurso o grupo de recursos afines y cuyos medios de producción, estructura organizativa y relaciones de producción ocurren en un ámbito geográfico y temporal definido (SAGARPA 2007).

Por otro lado, los tiburones, rayas y quimeras son peces cartilaginosos incluidos en la Clase Chondrichthyes (Condrictios). La palabra condrictios refiere a esqueleto de cartílago, a diferencia de los peces óseos, que lo tienen de hueso. En particular los tiburones y las rayas se incluyen en las Subclases Elasmobranchii y Holcephali. Son vertebrados acuáticos que tienen ciertas características que los distinguen del resto de los cordados: a) mandíbulas con endoesqueleto cartilaginoso (que proporciona extrema flexibilidad y baja densidad (Compagno 2001); b) esqueleto dérmico a manera de denticulos (escamas placoideas), c) dientes no fusionados con las mandíbulas, d) aletas soportadas por radios blandos no segmentados, e) ausencia de vejiga gaseosa y pulmones; f) intestino con válvula espiral y g) fertilización interna por medio de la modificación de las aletas pélvicas (mixopterigios) (Nelson 2006; Del Moral-Flores *et al.* 2016).

En México la pesca comercial de tiburones y rayas representa una actividad importante desde el punto de vista económico, alimentario y social, dado el bajo costo del producto y la generación de empleos en las diferentes fases (producción, procesamiento, comercialización) y actividades conexas (fabricación, venta y reparación de embarcaciones, motores y artes de pesca) de la pesquería (SAGARPA 2007). En los anuarios estadísticos de pesca y acuicultura se incluyen a los tiburones y a las rayas como la pesquería de tiburón-cazón (SAGARPA 2007).

Diversidad de tiburones y rayas en la pesca comercial de Tamaulipas

La composición taxonómica de los condrictios (clase Chondrichthyes) en la captura pesquera de Tamaulipas es de 17 especies incluidas en 11 géneros, siete familias y tres órdenes. La composición de los tiburones es de 11 especies incorporadas en seis géneros, tres familias y dos órdenes, mientras que la

correspondiente a las rayas es de seis especies agregadas en cinco géneros, cuatro familias y un orden (Tabla 1).

Tabla 1.- Listado de especies de tiburones y rayas presentes en la captura pesquera del Estado de Tamaulipas.

Orden	Familia	Género	Especie	Autoridad_Especie	Nombre_científico	Nombre_común
Squatiniiformes	Squantinidae	Squatina	dumeril	Lesueur, 1818.	Squatina dumeril	Angelito
Carcharhiniiformes	Carcharhinidae	Carcharhinus	falciformis	Müller and Henle, 1839.	Carcharhinus falciformis	Tiburón sedoso
Carcharhiniiformes	Carcharhinidae	Carcharhinus	leucas	Müller and Henle, 1839.	Carcharhinus leucas	Tiburón chato
Carcharhiniiformes	Carcharhinidae	Carcharhinus	limbatus	Müller and Henle, 1839.	Carcharhinus limbatus	Punta negra
Carcharhiniiformes	Carcharhinidae	Carcharhinus	obscurus	Lesueur, 1818.	Carcharhinus obscurus	Tiburón prieto
Carcharhiniiformes	Carcharhinidae	Negaprion	brevirostris	Poey, 1868	Negaprion brevirostris	Tiburón limón
Carcharhiniiformes	Carcharhinidae	Prionace	glauca	Linnaeus, 1758.	Prionace glauca	Tiburón azul
Carcharhiniiformes	Carcharhinidae	Rhizoprionodon	terraenovae	Richardson, 1836.	Rhizoprionodon terraenovae	Tripa o tripilla
Carcharhiniiformes	Sphyrnidae	Sphyrna	lewini	Griffith and Smith, 1834.	Sphyrna lewini	Tiburón martillo o cornuda comun
Carcharhiniiformes	Sphyrnidae	Sphyrna	mokarran	Rüppell, 1837.	Sphyrna mokarran	Tiburón martillo o cornuda gigante
Carcharhiniiformes	Sphyrnidae	Sphyrna	tiburo	Linnaeus, 1758.	Sphyrna tiburo	Tiburón martillo o pala
Myliobatiformes	Dasyatidae	Dasyatis	americana	Hildebrand y Schroeder, 1928	Dasyatis americana	Raya látigo
Myliobatiformes	Dasyatidae	Dasyatis	centroura	Mitchill, 1815.	Dasyatis centroura	Raya
Myliobatiformes	Dasyatidae	Himantura	schmardae	Wener, 1904.	Himantura schmardae	Raya
Myliobatiformes	Gymnuridae	Gymnura	micrura	Bloch y Schneider, 1801.	Gymnura micrura	Raya mariposa
Myliobatiformes	Myliobatidae	Aetobatus	narinari	Euphrasen, 1790.	Aetobatus narinari	Chucho
Myliobatiformes	Rhinopteridae	Rhinoptera	bonasus	Mitchil, 1815.	Rhinoptera bonasus	Chucho

Fuente: Elaboración propia con información de Bonfil 1997, Castillo-Géniz 2001, CONAPESCA-INP 2004 y SAGARPA 2012, y con arreglo sistemático de acuerdo a Integrated Taxonomic Information System (2018) < <https://www.its.gov/> >

Figura 1.- El tiburón-cazón (*Rhizoprionodon terraenovae*) de la Playa Bagdad, Matamoros, Tamaulipas. Foto: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

Volúmen y valor, y esfuerzo pesquero, de la producción pesquera de tiburones y rayas en Tamaulipas

En el año 2020 el volumen de la pesca comercial del recurso tiburón y cazon de Tamaulipas (3,480 toneladas) le permitía al Estado ocupar el quinto lugar en cuanto al volumen de producción pesquera nacional de tiburón y cazon (42,004 toneladas), después de Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit y Chiapas (CONAPESCA 2020). A nivel estatal y en ese mismo año (2020) esta pesquería de tiburón y cazón ocupaba el 3er lugar en volumen (3,480 toneladas) (7.97%), posicionada después de las pesquerías de camarón y jaiba; pero registraba el 1er lugar dentro de las pesquerías exclusivas de peces. La especie mayor aporte de la pesquería de tiburón-cazón en el Golfo de México es el cazon *Rhizoprionodon terraenovae* (Richardson 1836) con el 46% (Figura 1) (SEMARNAP 2000).

Durante el periodo 1985-2000 se observan dos grandes periodos de producción pesquera del recurso tiburón-cazón, en el Estado de Tamaulipas: De 1985 al 2006 se registra una tendencia a la baja, pasando de casi 3 mil toneladas a 1.2 mil toneladas; y un segundo periodo que va del año 2007 al 2020 con una tendencia a la alza, transitando de 1.4 mil toneladas a más de 4 mil toneladas. Por el contrario, en el valor de la misma producción pesquera de esta pesquería para Tamaulipas, se registra una tendencia a la alza de manera permanente durante el periodo 2007 al 2020, fluctuando de 24 a 75 millones de pesos (Figura 1).

Este volumen y valor de la producción es generado por más de mil pescadores, incluidos en 55 organizaciones pesqueras, bajo las figuras jurídicas de Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera, Sociedades en Solidaridad Social y Permisarios (persona física), Esta población pesquera utiliza una flota de 516 embarcaciones menores, distribuidas en los Municipios costeros de Matamoros (232=45%), San Fernando (125=24%), Soto La Marina (68=13%), Aldama (33=6%) y Tampico (58=11%) (Subdelegación de Pesca en Tamaulipas, 2020, com.per.)

Fuente: elaboración propia con información de CONAPESCA 1993, 2004, 2014, 2016, 2020.

Figura 1.- Evolución del volumen y valor de la producción pesquera del recurso tiburón-cazón del Estado de Tamaulipas, durante el periodo 1985-2020.

Referencias

Bonfil, R. 1997. Estado de los recursos de tiburones en el Sur del Golfo de México y el Caribe: implicaciones para la gestión. *Investigación pesquera*, 29 (2), 101-117.

Castillo-Géniz JL. 2001. Aspectos biológico-pesqueros de los tiburones que habitan las aguas del Golfo de México. Tesis de Maestría en Ciencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México DF, 143 pp.

Compagno, L.J.V. 2001. Sharks of the World, An annotated and illustrated catalogue of sharks species know to date. *FAO Species Catalogue for Fishery Purposes* (Rome), V.2, N.1, p.269.

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 1993. *Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca*. México: SAGARPA. En:<<https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-de-acuicultura-y-pesca>>, última consulta: 17 de noviembre del 2022.

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 2004. *Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca*. México: SAGARPA. En:<<https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-de-acuicultura-y-pesca>>, última consulta: 17 de noviembre del 2018.

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 2020. *Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca*. México: SAGARPA. En:<https://nube.conapesca.gob.mx/sites/cona/dgppe/2020/ANUARIO_ESTADISTICO_DE_ACUACULTURA_Y_PESCA_2020.pdf>, última consulta: 21 de noviembre del 2022.

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 2016. *Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca*. México: SAGARPA. En:

<https://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/dgppe/2016/ANUARIO_ESTADISTICO_2016.pdf>, última consulta: 17 de noviembre del 2018.

Del Moral-Flores, L., J. Morrone, J. Alcocer y G. Pérez-Ponce de León. 2016. Diversidad y afinidades biogeográficas de los tiburones, rayas y quimeras (Chondrichthyes: Elasmobranchii, Holocephali) de México. *Revista de Biología Tropical*, 64 (4), 1469-1486.

Integrated Taxonomic Information System (ITIS). 2018. System on-line Database. <https://www.itis.gov/> (13 Noviembre 2022).

Nelson, J. S. (2006). *Fishes of the world*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

SEMARNAP 2000. Acuerdo por el que se aprueba la Carta Nacional Pesquera. Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Peca. Diario Oficial de la Federación. 17 de agosto del 2000.

SAGARPA. Secretaria de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2007. *Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, Pesca Responsable de Tiburones y Rayas. Especificaciones para su aprovechamiento*. Publicada el 14 de febrero del 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Texto vigente.

SAGARPA, 2012. *Acuerdo por el que se da a conocer la Actualización de la Carta Nacional Pesquera*. Diario Oficial de la Federación. SAGARPA-CONAPESCA. Agosto 24. Pp 236.

SAGARPA. Secretaria de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2007. *Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables*. Publicada el 24 de julio del 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada DOF 24-04-2018.

**Sociedad Ictiológica Mexicana, A.C.
Región Noreste de México**

*“Para promover, difundir e impulsar el conocimiento de la Ictiología, así como la protección y el uso racional de los recursos icticos de México”
Consejo Directivo 2022-2025*

Expediente de Revisión por Pares y Dictaminación.

Artículos: Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas y Tiburones y Rayas de Tamaulipas

Publicación: Boletín SIMAC No. 47

Autores: Rodríguez-Castro, J. H., et al.

Editores intervinientes: Dr. Juan Jacobo Schmitter-Soto (ECOSUR), Dr. Gorgonio Ruiz Campos (UABC), Dr. Francisco Javier García de León (CIBNOR)

Estatus final: Aceptado con cambios menores tras revisión por pares.

**Sociedad Ictiológica Mexicana, A.C.
Región Noreste de México**

*“Para promover, difundir e impulsar el conocimiento de la Ictiología, así como la protección y el uso racional de los recursos icticos de México”
Consejo Directivo 2022-2025*

Observaciones y Comentarios recibidos por los Revisores 1, 2 y 3 Especialistas y Sistemática Ictiológica y Genética de la Conservación; a los Manuscritos “Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas” y “Pesquería de tiburones y rayas de Tamaulipas”

Envío 2 manuscritos pendientes. Boletín 47 SIMAC

Desde JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

Fecha Lun 21/11/2022 15:53

Para

CC

■ 2 archivos adjuntos (8 MB)

Pesquería de tiburones y rayas de Tamaulipas.zip; Pesquerías de peces óses de Tamaulipas.zip;

Adjunto los 2 manuscritos pendientes:

1. Pesquerías de tiburones y rayas de Tamaulipas
2. Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas

Saludos, y quedo a la espera de las observaciones.

Agradezco la confianza, y la oportunidad de colaborar y contribuir.

Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

Re: Envío 2 manuscritos pendientes. Boletín 47 SIMAC

Desde [REDACTED]

Fecha Lun 21/11/2022 16:17

Para [REDACTED]

CC [REDACTED]

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Recibido!

Gracias a ti por el trabajo

El lun., 21 de noviembre de 2022 16:53, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO
<jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx> escribió:

[REDACTED]

Adjunto los 2 manuscritos pendientes:

1. Pesquerías de tiburones y rayas de Tamaulipas
2. Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas

Saludos, y quedo a la espera de las observaciones.

Agradezco la confianza, y la oportunidad de colaborar y contribuir.

Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

Re: Envío 2 manuscritos pendientes. Boletín 47 SIMAC

Desde [REDACTED]

Fecha Mié 23/11/2022 12:20

1 archivo adjunto (130 KB)

0. Pesquería de tiburones y rayas GRC 21nov2022 jjss 22nov2022 (1).docx;

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Estimado Homero,

Va el artículo de elasmobranquios, con varias sugerencias y correcciones. Esperamos la nueva versión.

El lun, 21 nov 2022 a la(s) 15:53, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO (jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx) escribió:

Adjunto los 2 manuscritos pendientes:

1. Pesquerías de tiburones y rayas de Tamaulipas
2. Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas

Saludos, y quedo a la espera de las observaciones.

Agradezco la confianza, y la oportunidad de colaborar y contribuir.

Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria

División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

--

Re: Envío 2 manuscritos pendientes. Boletín 47 SIMAC

Desde [REDACTED]
Fecha Mié 23/11/2022 13:44
Para JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>
CC [REDACTED]

■ 1 archivo adjunto (414 KB)
0. Principales pesquerías GRC 22nov2022 jjss 23nov2022.docx;

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Hola de nuevo,

Ahora el de los peces óseos.

El mié, 23 nov 2022 a la(s) 12:20, [REDACTED]

Estimado Homero,

Va el artículo de elasmobranquios, con varias sugerencias y correcciones. Esperamos la nueva versión.

El lun, 21 nov 2022 a la(s) 15:53, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO (jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx) escribió:

Adjunto los 2 manuscritos pendientes:

1. Pesquerías de tiburones y rayas de Tamaulipas
2. Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas

Saludos, y quedo a la espera de las observaciones.

Agradezco la confianza, y la oportunidad de colaborar y contribuir.

Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

--

--

Envío manuscritos CORREGIDOS (Pesquerías de peces óseos; y Pesquerías de tiburones y rayas)

Desde JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

Fecha Vie 25/11/2022 20:43

Para

v

CC

■ 3 archivos adjuntos (364 KB)

1. Principales pesquerias GRC 22nov2022 jjss 23nov2022.docx; 2. Pesquería de tiburones y rayas GRC 21nov2022 jjss 22nov2022 (1).docx; Carta de respuestas a los revisores.docx;

Estimados Revisores y Editores, y Presidente de la SIMAC

Adjunto los manuscritos (pesquerías de peces óseos de Tamaulipas, y pesquerías de tiburones y rayas de Tamaulipas) corregidos, así como una carta con las respuestas a las observaciones realizadas.

Agradezco su apoyo, su colaboración y su confianza

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

Re: Envío manuscritos CORREGIDOS (Pesquerías de peces óseos; y Pesquerías de tiburones y rayas)

Desde [REDACTED]

Fecha Mié 30/11/2022 10:54

Para JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

CC [REDACTED]

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Por mi parte satisfecho con la respuesta. Como expresé [REDACTED] mensaje del lunes, creo que ya Homero puede ir armando un borrador del boletín, pendiente sólo la inclusión de la versión corregida del artículo de [REDACTED].

Como ya pasaron muchos días, me adelanté a responder a [REDACTED] que entendemos su decisión y que esperaríamos una nueva versión de su texto en algún número futuro del boletín, una vez terminado el recorrido por todas las regiones.

El vie, 25 nov 2022 a la(s) 21:43, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO (jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx) escribió:

Estimados Revisores y Editores, y Presidente de la SIMAC

Adjunto los manuscritos (pesquerías de peces óseos de Tamaulipas, y pesquerías de tiburones y rayas de Tamaulipas) corregidos, así como una carta con las respuestas a las observaciones realizadas.

Agradezco su apoyo, su colaboración y su confianza

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

--

Carta de respuestas a las observaciones de los revisores

Artículo: Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas

Todas las sugerencias de cambio fueron aceptadas

Observación 1. Revisar si el nombre de la autoridad taxonómica está en paréntesis o no, ya que indica si el nombre original cambió o permanece sin cambio.

Respuesta 1. Se agradece esta observación a los revisores. Se revisó el nombre de la autoridad taxonómica y se confirmaron las autoridades inscritas en la Tabla.

Observación 2. El arreglo sistemático actualizado se encuentra más bien en Eschmeyer: <https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp>

Respuesta 2. Se agradece a los revisores esta observación porque mejoró el manuscrito. Se revisó el arreglo sistemático de la lista de peces óseos que se presenta en el manuscrito. Se realizó una actualización de acuerdo al criterio de Eschmeyer: <https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp>

Artículo: Pesquerías de tiburones y rayas

Todas las sugerencias de cambio fueron aceptadas

Observación 1. Revisar ortografía en todo el documento.

Respuesta 1. Se revisó la ortografía de todo el documento y se corrigieron algunos errores.

Observación 2. Revisar si el nombre de la autoridad está o no en paréntesis ya que esto implica si el nombre original cambió por otro!!! Consultar fuentes autorizadas (e.g., Page et al. Common and Scientific Names of Fishes from the United States, Canada, and Mexico, 7th edition).

Respuesta 2. Agradezco la presente observación en virtud de que mejoró el manuscrito. Se revisó el nombre de la autoridad y se confirma que el nombre de la autoridad de la mayoría de las especies incluidas. De algunas especies se corrigió el nombre.

Observación 3. Favor de revisar el arreglo sistemático más actualizado, ver Eschmeyer

Respuesta 3. Agradezco esta observación y se actualizó en la medida de lo posible el arreglo sistemático

Observación 4. Poner en orden alfabético y revisar normas de formato de las referencias

Respuesta 4. Agradezco esta observación. Se revisaron las normas de formato de las referencias y se corrigió el orden alfabético de las referencias.

Confirmación de Aceptación de los Manuscritos

Artículos: Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas y Tiburones y Rayas de Tamaulipas

Autores: Rodríguez-Castro, J. H., et al.

Editores intervinientes: Dr. Juan Jacobo Schmitter-Soto, Dr. Gorgonio Ruiz Campos, Dr. Francisco Javier García de León.

Estatus final: Aceptado tras correcciones (Noviembre 2022).

Re: Envío manuscritos CORREGIDOS (Pesquerías de peces óseos; y Pesquerías de tiburones y rayas)

Desde [REDACTED]

Fecha Mié 30/11/2022 10:54

Para JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

CC [REDACTED]

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Por mi parte satisfecho con la respuesta. Como expresé [REDACTED] mensaje del lunes, creo que ya Homero puede ir armando un borrador del boletín, pendiente sólo la inclusión de la versión corregida del artículo de [REDACTED].

Como ya pasaron muchos días, me adelanté a responder a [REDACTED] que entendemos su decisión y que esperaríamos una nueva versión de su texto en algún número futuro del boletín, una vez terminado el recorrido por todas las regiones.

El vie, 25 nov 2022 a la(s) 21:43, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO (jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx) escribió:

Estimados Revisores y Editores, y Presidente de la SIMAC

Adjunto los manuscritos (pesquerías de peces óseos de Tamaulipas, y pesquerías de tiburones y rayas de Tamaulipas) corregidos, así como una carta con las respuestas a las observaciones realizadas.

Agradezco su apoyo, su colaboración y su confianza

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

--

Pesquería de tiburones y rayas de Tamaulipas

Jorge Homero Rodríguez-Castro^{1*}, Sandra Edith Olmeda-de la Fuente², Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³ y Filiberto Toledano-Toledano^{4,5}

¹Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. División de Estudios de Posgrado e Investigación, Boulevard Emilio Portes Gil 1301 Poniente, Apdo. Postal 175, C. P. 87010, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

²Universidades del Bienestar Benito Juárez García-Sede Educativa San Fernando, Tamaulipas.

³Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica. Boulevard Emilio Portes Gil 1301 Poniente, Apdo. Postal 175, C. P. 87010, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

⁴Unidad de Investigación en Medicina Basada en Evidencias. Hospital Infantil de México Federico Gómez. Instituto Nacional de Salud. Dr. Márquez 162, Doctores, Cuauhtémoc. Ciudad de México 06720, México.

⁵Unidad de Investigación Sociomédica. Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, Calzada México-Xochimilco 289, Arenal de Guadalupe, Tlalpan. Ciudad de México 14389, México.

*Autor de correspondencia: jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx

Introducción

La pesquería es, desde el punto de vista legal, un conjunto de sistemas de producción que comprenden todas las fases de la actividad pesquera como una actividad económica, desde la captura, el manejo y el procesamiento de un recurso o grupo de recursos afines, y cuyos medios de producción, estructura organizativa y relaciones de producción ocurren en un ámbito geográfico y temporal definido (SAGARPA 2007).

En estos recursos pesqueros se incluyen los tiburones, rayas y quimeras que son peces cartilaginosos pertenecientes a la clase Chondrichthyes (Condrictios). La palabra condrictios refiere a esqueleto de cartilago, a diferencia de los peces óseos, que lo tienen de hueso. En particular, los tiburones y las rayas se incluyen en las subclases Elasmobranchii y Holocephali. Son vertebrados acuáticos que tienen ciertas características que los distinguen del resto de los cordados: a) mandíbulas con endoesqueleto cartilaginoso (que proporciona extrema flexibilidad y baja densidad (Compagno 2001); b) esqueleto dérmico a manera de dentículos (escamas placoideas), c) dientes no fusionados con las mandíbulas, d) aletas soportadas por radios blandos no segmentados, e) ausencia de vejiga gaseosa; f) intestino con válvula espiral, y g) fecundación interna por medio de la modificación de las aletas pélvicas (mixopterigios) (Nelson 2006).

En México, la pesca comercial de tiburones y rayas representa una actividad importante desde el punto de vista económico, alimentario y social, dado el bajo costo del producto y la generación de empleos en las diferentes fases (producción, procesamiento, comercialización) y actividades conexas (fabricación, venta y reparación de embarcaciones, motores y artes de pesca) de la pesquería (SAGARPA 2007). En los anuarios estadísticos de pesca y acuicultura se incluyen a tiburones y rayas en la categoría de pesquería de tiburón-cazón (SAGARPA 2007).

Diversidad de tiburones y rayas en la pesca comercial de Tamaulipas

La composición taxonómica de los condrictios en la captura pesquera de Tamaulipas es de 17 especies, en 11 géneros, siete familias y tres órdenes. La composición de los tiburones es de 11 especies incorporadas

Eliminado:

Eliminado: T

Comentado [1]: revisar ortografía en todo el documento, falta acento en México, Juárez

Eliminado: Desde el punto de vista legal, una

Eliminado: es

Eliminado: pesquera

Eliminado:

Eliminado: Por otro lado,

Eliminado:

Eliminado: incluidos en la

Eliminado: C

Eliminado: S

Eliminado: y pulmones

Eliminado: rtiliz

Eliminado: ; Del Moral-Flores *et al.* 2016

Eliminado: los

Eliminado: a las

Eliminado: como la

Eliminado: (clase Chondrichthyes)

Eliminado: incluidas

Con formato: Sangría: Primera línea: 0 cm

en seis géneros, tres familias y dos órdenes, mientras que la correspondiente a las rayas es de seis especies en cinco géneros, cuatro familias y un orden (Tabla 1).

Tabla 1.- Lista de especies de tiburones y rayas presentes en la captura pesquera del Estado de Tamaulipas.

Orden	Familia	Género	Especie	Autoridad	Especie	Nombre común
Squatiniformes	Squatinidae	<i>Squatina</i>	<i>plumeri</i>	Lesueur, 1818		Angelito
Carcharhiniformes	Carcharhinidae	<i>Carcharhinus</i>	<i>falciformis</i>	Müller & Henle, 1839		Tiburón sedoso
Carcharhiniformes	Carcharhinidae	<i>Carcharhinus</i>	<i>leucas</i>	Müller & Henle, 1839		Tiburón chato
Carcharhiniformes	Carcharhinidae	<i>Carcharhinus</i>	<i>limbatus</i>	Müller & Henle, 1839		Punta negra
Carcharhiniformes	Carcharhinidae	<i>Carcharhinus</i>	<i>obscurus</i>	Lesueur, 1818		Tiburón prieto
Carcharhiniformes	Carcharhinidae	<i>Negaprion</i>	<i>brevirostris</i>	Poey, 1868		Tiburón limón
Carcharhiniformes	Carcharhinidae	<i>Prionace</i>	<i>glauca</i>	(Linnaeus, 1758)		Tiburón azul
Carcharhiniformes	Carcharhinidae	<i>Rhizoprionodon</i>	<i>terraenovae</i>	Richardson, 1836		Tripa o tripilla
Carcharhiniformes	Sphyrnidae	<i>Sphyrna</i>	<i>lewini</i>	Griffith & Smith, 1834		Tiburón martillo o cornuda común
Carcharhiniformes	Sphyrnidae	<i>Sphyrna</i>	<i>mokarran</i>	Rüppell, 1837		Tiburón martillo o cornuda gigante
Carcharhiniformes	Sphyrnidae	<i>Sphyrna</i>	<i>tiburo</i>	Linnaeus, 1758		Tiburón martillo o pala
Myliobatiformes	Dasytidae	<i>Hypanus</i>	<i>americanus</i>	Hildebrand & Schroeder, 1928		Raya látigo blanca
Myliobatiformes	Dasytidae	<i>Bathytoshia</i>	<i>centrouira</i>	Mitchill, 1815		Raya látigo áspera
Myliobatiformes	Potamotrygonidae	<i>Styracura</i>	<i>schmarda</i>	Werner, 1904		Raya coluda
Myliobatiformes	Gymnuridae	<i>Gymnura</i>	<i>micura</i>	Bloch & Schneider, 1801		Raya mariposa
Myliobatiformes	Aetobatidae	<i>Aetobatus</i>	<i>parinari</i>	Euphrasen, 1790		Chucho pintado
Myliobatiformes	Rhinopterae	<i>Rhinoptera</i>	<i>bonasus</i>	Mitchill, 1815		Chucho cubano

Fuente: Elaboración propia con información de Bonfil (1997), Castillo-Géniz (2001), CONAPESCA-INP (2004) y SAGARPA (2012), y con arreglo sistemático de acuerdo a Integrated Taxonomic Information System (2018) < https://www.itis.gov/ >

Figura 1.- Tiburón cazón (*Rhizoprionodon terraenovae*) de la Playa Bagdad, Matamoros, Tamaulipas. Foto: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

Volumen y valor, y esfuerzo pesquero, de la producción pesquera de tiburones y rayas en Tamaulipas

En 2020 el volumen de la pesca comercial del recurso tiburón y cazón de Tamaulipas (3480 toneladas) le permitía ocupar el quinto lugar nacional de tiburón y cazón (42,004 toneladas), después de Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit y Chiapas (CONAPESCA 2020). A nivel estatal y en ese mismo año, esta pesquería de tiburón y cazón ocupaba el tercer lugar en volumen (3480 toneladas) (8%), después de las pesquerías de camarón y jaiba, pero registraba el primer lugar dentro de las pesquerías exclusivas de peces. La especie con mayor aporte a la pesquería de tiburón cazón en el Golfo de México es *Rhizoprionodon terraenovae* con 46% (Figura 1) (SEMARNAP 2000).

Durante el periodo 1985-2020 se observan dos grandes lapsos de producción pesquera del recurso tiburón-cazón en el Estado de Tamaulipas: de 1985 al 2006 se registra una tendencia a la baja, de casi 3 mil toneladas a 1.2 mil toneladas; y un segundo periodo que va del año 2007 al 2020 con una tendencia a la alza, de 1.4 mil toneladas a más de 4 mil toneladas, con una derrama económica de 24 a 75 millones de pesos (Figura 1).

Este volumen y valor de la producción es generado por más de 1000 pescadores, incluidos en 55 organizaciones pesqueras, bajo las figuras jurídicas de Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera, Sociedades en Solidaridad Social y Permissionarios (personas físicas). Esta población pesquera utiliza una flota de 516 embarcaciones menores, distribuidas en los municipios costeros de Matamoros (232=45%), San Fernando (125=24%), Soto La Marina (68=13%), Aldama (33=6%) y Tampico (58=11%) (Subdelegación de Pesca en Tamaulipas, 2020, com.per.s.)

- Eliminado: repartidas
- Eliminado: agregadas
- Con formato ... [1]
- Eliminado: do
- Comentado [2]: Revisar si el nombre de la autoridad ... [2]
- Eliminado: Squatinidae
- Eliminado: .
- Con formato ... [3]
- Con formato ... [4]
- Eliminado: and
- Eliminado: .
- Con formato ... [5]
- Con formato ... [6]
- Eliminado: and
- Con formato ... [7]
- Con formato ... [8]
- Eliminado: .
- Eliminado: and
- Eliminado: .
- Con formato ... [9]
- Con formato ... [10]
- Con formato ... [11]
- Con formato ... [12]
- Eliminado: .
- Eliminado: Tiburon
- Con formato ... [13]
- Con formato ... [14]
- Eliminado: .
- Con formato ... [15]
- Con formato ... [16]
- Con formato ... [17]
- Con formato ... [18]
- Eliminado: .
- Con formato ... [19]
- Con formato ... [20]
- Eliminado: and
- Eliminado: .
- Eliminado: o
- Con formato ... [21]
- Con formato ... [22]
- Eliminado: .
- Eliminado: Tiburon
- Con formato ... [23]
- Con formato ... [24]
- Eliminado: .
- Eliminado: *Dasyatis*
- Con formato ... [25]
- Eliminado: *americana*
- Eliminado: y
- Con formato ... [26]
- Eliminado: *Dasyatis*
- Con formato ... [27]
- Con formato ... [28]
- Eliminado: *Dasytidae*
- Eliminado: *Himantura*

Fuente: elaboración propia con información de CONAPESCA 1993, 2004, 2014, 2016, 2020.

Figura 1.- Evolución del volumen y valor de la producción pesquera del recurso tiburón-cazón del Estado de Tamaulipas, durante el periodo 1985-2020.

Referencias

Bonfil, R. 1997. Estado de los recursos de tiburones en el Sur del Golfo de México y el Caribe: implicaciones para la gestión. *Investigación Pesquera*, 29 (2), 101-117.

Castillo-Géniz JL. 2001. Aspectos biológico-pesqueros de los tiburones que habitan las aguas del Golfo de México. Tesis de Maestría en Ciencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México DF, 143 pp.

Compagno, L.J.V. 2001. Sharks of the World, An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. *FAO Species Catalogue for Fishery Purposes (Roma)*, V.2, N.1, p.269.

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 1993. *Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca*. México: SAGARPA. En: <<https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-de-acuicultura-y-pesca>>, última consulta: 17 de noviembre del 2022.

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 2004. *Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca*. México: SAGARPA. En: <<https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-de-acuicultura-y-pesca>>, última consulta: 17 de noviembre del 2018.

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 2020. *Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca*. México: SAGARPA. En: <https://nube.conapesca.gob.mx/sites/cona/dgppe/2020/ANUARIO_ESTADISTICO_DE_ACUICULTURA_Y_PESCA_2020.pdf>, última consulta: 21 de noviembre del 2022.

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 2016. *Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca*. México: SAGARPA. En:

Eliminado: p

Eliminado: annotated

Eliminado: sharks

Eliminado: e

Eliminado: chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcgclefindmkaj/

<https://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/dgpe/2016/ANUARIO_ESTADISTICO_2016.pdf>, última consulta: 17 de noviembre del 2018.

Integrated Taxonomic Information System (ITIS). 2018. System on-line Database. <https://www.itis.gov/> (13 Noviembre 2022).

Nelson, J. S. (2006). *Fishes of the world*. Nueva Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

SEMARNAP. 2000. Acuerdo por el que se aprueba la Carta Nacional Pesquera. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Peca. Diario Oficial de la Federación. 17 de agosto del 2000.

SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2007. *Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, Pesca Responsable de Tiburones y Rayas. Especificaciones para su aprovechamiento*. Publicada el 14 de febrero del 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Texto vigente.

SAGARPA, 2012. *Acuerdo por el que se da a conocer la Actualización de la Carta Nacional Pesquera*. Diario Oficial de la Federación. SAGARPA-CONAPESCA. Agosto 24. Pp 236.

SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2007. *Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables*. Publicada el 24 de julio del 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada DOF 24-04-2018.

Eliminado: Del Moral-Flores, L., J. Morrone, J. Alcocer y G. Pérez-Ponce de León. 2016. Diversidad y afinidades biogeográficas de los tiburones, rayas y quimeras (Chondrichthyes: Elasmobranchii, Holocephali) de México. *Revista de Biología Tropical*, 64 (4), 1469-1486.

Eliminado: ¶

Eliminado: New

Comentado [4]: poner en orden alfabético y revisar normas de formato de las referencias

Página 2: [1] Con formato **Juan J. SCHMITTER-SOTO** **23/11/22 0:33:00**

Fuente: (Predeterminada) Times New Roman, 12 pto, Color de fuente: Automático

Página 2: [2] Comentado [2] **Usuario de Windows** **21/11/22 20:04:00**

Revisar si el nombre de la autoridad está o no en paréntesis ya que esto implica si el nombre original cambió por otro!!! Consultar fuentes autorizadas (e.g., Page et al. Common and Scientific Names of Fishes from the United States, Canada, and Mexico, 7th edition).

Página 2: [3] Con formato **Usuario de Windows** **21/11/22 20:02:00**

Fuente: Cursiva

Página 2: [3] Con formato **Usuario de Windows** **21/11/22 20:02:00**

Fuente: Cursiva

Página 2: [4] Con formato **Usuario de Windows** **21/11/22 20:02:00**

Fuente: Cursiva

Página 2: [4] Con formato **Usuario de Windows** **21/11/22 20:02:00**

Fuente: Cursiva

Página 2: [5] Con formato **Usuario de Windows** **21/11/22 20:02:00**

Fuente: Cursiva

Página 2: [5] Con formato **Usuario de Windows** **21/11/22 20:02:00**

Fuente: Cursiva

Página 2: [6] Con formato **Usuario de Windows** **21/11/22 20:02:00**

Fuente: Cursiva

Página 2: [6] Con formato **Usuario de Windows** **21/11/22 20:02:00**

Fuente: Cursiva

Página 2: [7] Con formato **Usuario de Windows** **21/11/22 20:02:00**

Fuente: Cursiva

Página 2: [7] Con formato **Usuario de Windows** **21/11/22 20:02:00**

Fuente: Cursiva

Página 2: [8] Con formato **Usuario de Windows** **21/11/22 20:02:00**

Fuente: Cursiva

Página 2: [8] Con formato **Usuario de Windows** **21/11/22 20:02:00**

Fuente: Cursiva

Página 2: [9] Con formato **Usuario de Windows** **21/11/22 20:02:00**

Fuente: Cursiva

Página 2: [9] Con formato **Usuario de Windows** **21/11/22 20:02:00**

Fuente: Cursiva

Página 2: [10] Con formato **Usuario de Windows** **21/11/22 20:02:00**

Fuente: Cursiva

Página 2: [10] Con formato **Usuario de Windows** **21/11/22 20:02:00**

Fuente: Cursiva

Página 2: [11] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [11] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [12] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [12] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [13] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [13] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [14] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [14] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [15] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [15] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [16] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [16] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [17] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [17] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [18] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [18] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [19] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [19] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [20] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [20] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00

Fuente: Cursiva

Página 2: [21] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [21] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [22] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [22] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [23] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [23] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [24] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [24] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [25] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [26] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [27] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [28] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [28] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [29] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [30] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [30] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [31] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [31] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [32] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [32] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [33] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [33] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [34] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [34] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [35] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [35] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [36] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [36] Con formato	Usuario de Windows	21/11/22 20:02:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [37] Comentado [3]	Juan J. SCHMITTER-SOTO	23/11/22 0:44:00
Favor de revisar el arreglo sistemático más actualizado, ver Eschmeyer		
Página 2: [38] Con formato	Juan J. SCHMITTER-SOTO	23/11/22 0:50:00
Sangría: Primera línea: 0 cm		
Página 2: [39] Con formato	Juan J. SCHMITTER-SOTO	23/11/22 0:50:00
Fuente: (Predeterminada) Times New Roman, 12 pto, Color de fuente: Automático		
Página 2: [40] Eliminado	Usuario de Windows	22/11/22 6:23:00